

ISSN 2181-922X

O‘ZBEKISTON

TIL VA MADANIYAT

QIYOSIY ADABIYOTSHUNOSLIK,
CHOG‘ISHTIRMA TILSHUNOSLIK
VA TARJIMASHUNOSLIK

UZBEKISTAN

LANGUAGE AND CULTURE

COMPARATIVE LITERATURE STUDIES,
CONTRASTIVE LINGUISTICS AND
TRANSLATION STUDIES

2025 Vol. 3 (1)

www.tsuull.uz
www.uzltscls.tsuull.uz

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti

Bosh muharrir: Shuhrat Sirojiddinov
Bosh muharrir o'rinbosari: Uzoq Jo'raqulov
Nozliya Normurodova
Ziyoda Teshaboyeva
Mas'ul kotib: Mahmadiyor Asadov

Tahrir kengashi

Qosimboy Mamurov, Bahodir Xoliqov, Komiljon Hamroyev, Nargiza Rashidova, Aidaxon Bumatova, Nigora Sulaymonova, Ilhom Aslonov, Yulduz Ziyayeva, Zulfiya To'xtaxadjayeva, Olmos Xurramov, Ma'suma Obidjonova, Parviz Izzatillayev, Nilufar Do'stmamatova, Ozoda Gulyamova, Manzura Abjalova, Nargiza Yusupova, Zebiniso Bekmuradova, Sevinch Yoqubova.

Jurnal haqida ma'lumot

"O'zbekiston: til va madaniyat" jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi (OAK) Rayosatining 2021-yil 30-oktabrdagi №308/6-sonli qarori bilan filologiya fanlari bo'yicha ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan. "Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik" seriyasi – filologiyaning ayni sohalarini qamrab olgan "O'zbekiston: til va madaniyat" akademik jurnalining ilovasi hisoblanadi.

Jurnal bir yilda to'rt marta chop etiladi.

Jurnalning maqsadi qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslikka oid dolzarb mavzulardagi bahs-munozaraga undaydigan, yangi, innovatsion g'oyalarga boy, o'z konsepsiyasiga ega bo'lgan tadqiqotlarni nashr etishdir.

O'zbek, ingliz va rus tillaridagi, shuningdek, boshqa turkiy tillarda yozilgan maqolalar qabul qilinadi.

Jurnalda ilmiy maqolalar, kitoblarga yozilgan taqrizlar, adabiyotlar sharhi, konferensiyalar hisobotlari va tadqiqot loyihalari natijalari ham e'lon qilinadi.

Mualliflar fikri tahririyat nuqtayi nazaridan farq qilishi mumkin.

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti.

O'zbekiston, Toshkent, Yakkasaroy tumani, Yusuf Xos Hojib ko'chasi, 103.

Email: uzltscls.@navoiy-uni.uz
Website: www.uzltscls.tsuull.uz

Alisher Navai Tashkent State University of the Uzbek Language and Literature

Editor-in-Chief:	Shuhrat Sirojiddinov
Deputy editor-in chief:	Uzok Djurakulov Nozliya Normurodova Ziyoda Teshaboeva
Executive secretary:	Mahmadiyor Asadov

Editorial Board

Qosimboy Mamurov, Bahodir Kholiqov, Komiljon Hamroev, Nargiza Rashidova, Aidakhon Bumatova, Nigora Sulaymonova, Ilhom Aslonov, Yulduz Ziyaeva, Zulfiya To'khtakhadjaeva, Olmos Khurramov, Ma'suma Obidjonova, Parviz Izzatillaev, Nilufar Do'stmamatova, Ozoda Gulyamova, Manzura Abjalova, Nargiza Yusupova, Zebiniso Bekmuradova, Sevinch Yoqubova.

About the Journal

Uzbekistan: Language and Culture. Comparative Literature Studies, Contrastive linguistics and Translation Studies series is an academic journal that publishes works in the field of comparative literary studies, contrastive linguistics and translation studies.

The journal is published four times a year.

The purpose of the journal is to publish the results of the latest research that are rich in new, innovative ideas and has its own concept, which stimulates debate on topical issues in these areas.

The language of articles can be Uzbek, English and Russian. Other Turkic languages are also welcome.

In addition to research articles, the journal publishes thesis and literary work reviews, conference reports and research project results.

The authors' ideas may differ from those of the editors'.

Alisher Navai Tashkent State University of the Uzbek Language and Literature.
103, Yusuf Khos Hojib, Yakkasaray, Tashkent, Uzbekistan.

Email: uzlangcult@gmail.com

Website: www.trans.compliterary.tsuull.uz

MUNDARIJA

TARJIMA VA TARJIMASHUNOSLIK

Uzoq Jo'raqulov Milliy tarjimashunoslik haqida qaydlar	8
Dilnoza Shonazarova O'zbek tilida Google tarjimon tarjimasi va uning tahriri	21
Shexrozbek Ibragimov "Bobur-Yo'lbars" romani va uning o'zbekcha tarjimasida ayrim badiiy san'atlarning pragmatik xususiyatlari	32
Nazokat G'offorova Zulfiya she'rlari tarjimasida badiiy tasvir vositalarining qayta berilishi	46
Nigina Temirova Tarjimonlik faoliyatini freymalar asosida kognitiv shakllantirish	57
Elgiza Sobirova Somerset Moem hikoyalaridagi ayrim frazeologik birikmalar tarjimasi	66

JAHON ADABIYOTI VA TIPOLOGIK TALQIN

Olmos Xurramov Hozirgi o'zbek tarixiy nasrining janr xususiyatlari	78
Mahmadiyor Asadov Ijodkor shaxs tabiati yoxud poetik tafakkur modeli	87
Nigora Sulaymonova Zamaxshariy asarlarida insoniy fazilatlar talqini	96
Sobir Mansurov "Gulshani Dilafgor" to'plamidagi she'rlar badiiyati	104
Nilufar Dilmurodova Asad Dilmurod nasrining biografik va qiyosiy-tarixiy talqini	114
Dilnavoz Najimova Antologiya – adabiyot tarixining ko'zgusi: G'arb adabiy an'analarida poetika va tanlov	124
Shuxrat Nuritdinov Ijtimoiy tarixiy romanning epik bayon markazi	139

Barno Abdullayeva

“Boburnoma”da uzilgan yil voqealari xorij sharqshunoslari talqinida149

CHOG'ISHTIRMA TILSHUNOSLIK VA TERMINSHUNOSLIK

Nargiza Rashidova

Ta'limga oid ayrim o'zakdosh arabizmlar va ularning leksik-semantik xususiyatlari159

Zebo Salimova

Turk va o'zbek tillarida fitomorf birliklar orqali inson obrazining ifodalanishi172

Dilafruz Otaxonova

Arab tilida fe'l so'z turkumi Sibavayh va Zamaxshariy talqinida180

Sirojiddin Yuldoshev

O'zbek va ingliz tillarida lokativ sintaksemlar qiyosi187

Shahnoza Nazarova

Savdo sohasida nutqiy etiket qoidalari192

Dilnura Sattorova, Shaxnoza Jalolova

Ingliz va o'zbek matnlarida ommalashgan so'zlar ya'ni buzzwordlar hamda jargonlarning qo'llanilishi201

To'lg'anoy Quljanova

“Izohsiz lug'at”ga ayrim izohlar212

“Izohsiz lug‘at”ga ayrim izohlar

To‘lg‘anoy Quljanova ¹

Annotatsiya

Ushbu maqolada zamonaviy o‘zbek she‘riyati vakili Abduvali Qutbiddinning “Izohsiz lug‘at” dostoni tasavvufiy-ma‘rifiy va falsafiy yondashuvlar asosida tahlil qilindi. Tadqiqot shoirning poetik mahorati va asarda ifodalangan ma‘naviy-ma‘rifiy g‘oyalar, tasavvufiy qarashlar, ramziy- majoziy obrazlar hamda badiiy uslubning xususiyatlariga oid fikrlardan iborat. Bundan tashqari, dostonning kompozitsion tuzilishi, poetik til uslubi o‘rganildi va ichki dramatism, lirizm va badiiy tasvirga oid ayrim mulohazalar berildi. “Izohsiz lug‘at” dostonining bugungi adabiy jarayondagi o‘rni va badiiy qimmatini ham yoritildi.

Kalit so‘zlar: *Abduvali Qutbiddin, “Izohsiz lug‘at”, modernizm, postmodernizm, lirizm, ramz, tasavvuf, badiiy tafakkur.*

Kirish

O‘zbek adabiyotida tasavvufiy meros an‘analari davom etib kelmoqda. XX asr oxiri XXI asr boshlarida bu an‘analarni o‘z poetik tafakkuri bilan davom ettirgan shoirlardan biri Abduvali Qutbiddindir. Uning “Izohsiz lug‘at” dostoni insoniy ruhiyat tafakkuri, dunyo va borliq haqidagi falsafiy mulohazalarni o‘ziga xos tarzda badiiy aks ettirgan asardir. Ushbu asarda zamonaviy oqimlar modern va postmodern ga xos tasvirlash usuli ko‘zga tashlanadi. Lekin uning mazmuniy tomoni abadiyatga daxldor umrboqiy g‘oyalar tarannumi bo‘lib, bu g‘oyalar dunyo madaniyatida turli ko‘rinishlarda har doim bo‘lgan va hali ham yashab kelmoqda.

“Izohsiz lug‘at” dostoni sarlavhasidanoq kitobxonni o‘ylashga majbur qiladi. Asar sarlavhasi ham ramziylik kasb etib, shoir bugungi insoniyatning chalkash-chulkash xayollarini, izoh topib bo‘lmaydigan muammolarni va talqintalab haqiqatlarni tasvirlashga harakat qiladi. Asarning asosiy g‘oyasi so‘zning ichki ma‘nosi, ruhiy iztirob va sukunatning kuchi orqali insoniyatning sirli qatlamlarini ochishdir. Shoir bu doston orqali hayotda izohga muhtoj, ammo

¹ Quljanova To‘lg‘anoy Shodiyor qizi – Samarqand davlat universiteti tayanch doktoranti.

E-pochta: tulganoyquljanova@gmail.com

ORCID ID: 0009-0008-2892-9395

Iqtibos uchun: Quljanova, T.Sh. 2025. “Izohsiz lug‘at” ga ayrim izohlar”. *O‘zbekiston: til va madaniyat*, 3 (1): 212-221.

so‘zga sig‘maydigan haqiqatlar mavjudligini anglatmoqchi bo‘ladi.

“Izohsiz lug‘at” dostonining kompozitsion tuzilishi o‘zining murakkabligi, ko‘pqatlamliligi va ramziy izchilligi bilan ajralib turadi. An’anaviy epik syujetdan farqli o‘laroq bu doston parcha-parcha voqeliklardan, monologik ifodalardan va ramziy-majoziy tasvirlardan iborat. Doston kompozitsion jihatdan 15 bob va xotimadan iborat. Har bir bo‘lim syujet jihatdan mustaqildek ko‘rinsa-da, ularni bir-biriga bog‘lab turuvchi ichki mantiqiylik sezilib turadi. Har bir bob umumiy mazmunga bo‘ysunadi, ya‘ni ularning barchasida inson ongining o‘zgarishi jarayoni, ruhiy iztirob va poklanish g‘oyasi, jamiyatdagi adolatsizliklarga qarshi norozilik va lirik qahramonning ichki isyoni asosiga qurilgan. Xuddi turli toshlar bir joyga jamlansa o‘ziga xos mozaika hosil bo‘lgani kabi, dostondagi har bir bob farqli voqelikni ifodalasa-da, bir maqsadga yo‘naltirilgan. Ba‘zi boblardagi voqelik ichki monolog shaklida berilgan bo‘lib, lirik qahramon o‘z-o‘zi bilan, o‘tmishi bilan, vijdoni bilan muloqotga kirishadi. Bu ichki monologlar orqali ruhiy voqelik tasvirlanadi. An’anaviy dostonlarda syujet ketma-ketligi voqealar rivoji asosida bo‘lsa, bu dostonda ruhiy fazalar muhim hisoblanadi. Ya‘ni g‘azab, pushaymonlik, vijdon bilan yuzlashuv, tan olish, izlash, umidvorlik va ruhiy poklanish bosqichlarini tashkil qiladi va bu dostonning kompozitsion zanjirini belgilaydi. Dostonga Hazrat Alisher Navoiyning baytlari epigraf qilib olingan. Bu bilan shoir asar g‘oyasini shu ikki misraga hamohang ekanligiga urg‘u beradi. Shoir hazrat Navoiy qalbidagi o‘tli iztirob va nolani esga olish orqali o‘z holiga ishora qiladi.

Dostonda dunyo va ma‘no o‘rtasidagi ziddiyatlar, zohiriy va botiniy tafakkur o‘rtasidagi farqlar tasvirlanadi. Unda so‘zdan ko‘ra sukunat ustun qo‘yilgan. Bizga ma‘lumki, modern adabiyotda asosiy e‘tibor insonning ichki kechinmalari, ong oqimi, ruhiy tushkunlik va o‘zini anglash jarayonlariga qaratiladi. Ushbu doston ham xuddi shu uslubda yozilgan. Shoir suhbatdosh sifatida “bobo”ni tanlagan, ammo u real shaxs emas, balki ramziy obraz bo‘lib, otaxon va yosh lirik qahramon suhbatlari orqali ajdodlar va avlodlar o‘rtasidagi ruhiy tafovutni ko‘rsatadi. Xususan, “*sanduvoch*” obrazi tinchlik, sokinlik, donolik timsoli bo‘lib, qahramon o‘zining beqarorligini, g‘am anduhini otaning sukuti orqali ochib beradi. Bunda til va qalb, sukut va iztirob o‘rtasidagi ziddiyat aks ettiriladi. Bobo bilan olib borilayotgan dialog aslida shoirning ichki iztiroblari ifodasi bir monologdir. She‘rda an’anaviy syujet yo‘q. Aksincha, fikrlar ketma-ketligi ong oqimi uslubida berilgan. Sukunat, bezovtalik, jimjitlikni

buzuvchi harakatlar (*"pichirlaysiz"*, *"yelkangizda sanduvoch o'ltiradi"*, *"ming'irlyayman"*) badiiy ong holatini ko'rsatadi. She'rda psixologik murakkablik bo'lib, lirik qahramon ham suhbatdosh ham noaniq ruhiy holatda. Biri sukut saqlaydi, biri esa harakat qilmoqchi bo'ladi. Bu o'zaro zidlik modernistik qiyofani kuchaytiradi. Buni tasavvufiy jihatdan ham tahlil qilish mumkin va bunda har bir obraz ramziy ma'no kasb etadi, ya'ni sukunat– Haqiqat belgisi. *"Sukut saqlab o'ltirasiz shundoqqina yelkangizda sanduvoch o'ltiradi"* [Qutbiddin 1990: 6]. Sukunat bu yerda dunyoviy so'zlardan holilik, ya'ni tasavvufdagi sukut alomati sifatida talqin qilinadi. Haqiqat so'zda emas, sukutda yashiringan. Sanduvoch qush obrazida ishlatilgan bo'lishi mumkin, ammo ramziy ma'noda ilhom yoki qalbdagi ruhiy uyg'onish belgisi sifatida talqin qilingan. Dostondagi *"Pichirlaysiz: – Yurakni ko'z etmajak makon"* [Qutbiddin 1990: 6] misrasi sof tasavvufiy mazmun kasb etadi. Yurak (qalb) va ko'z (zohiriy idrok) o'rtasidagi farq tasavvufda muhim masala hisoblanadi. Aniqrog'i, haqiqiy ilm qalb orqali anglanadi, ko'z bilan emas. Xuddi shu kabi keyingi misralarda tilning ojizligi haqida gap ketadi. *"Pichirlaysiz:- Tilni ipdek eshib bo'larmi, Jonni bo'lurmi unga o'tqazib, Keyin sanab bo'lurmi jonni Oxirgi kungacha, uzmasdan?!"* [Qutbiddin 1990:6], ya'ni til ham ilohiy haqiqatni ifodalay olmaydi. Bu ham tasavvufiy qarash bo'lib, haqiqatni uzluksiz tilga solish juda mushkul ish. Demak, shoir jasoratli tajriba va poetik soddalik orqali teran falsafiy fikr ifodalagan. Doston voqelikning ifodalanishi nuqtai nazardan modernizmga xos bo'lsa ham ruhiy jihatdan tasavvufiy g'oyalar bilan hamohang.

Dostonning ikkinchi bobida shoir insonlarga qarata payg'ambarona ogohlantirish berishni istaydi, ya'ni payg'ambarlar insoniyatga buyuk Zotdan kelgan xabarlarini yetkazadilar. Bu ogohlantirish negizida tavba qilish zaruriyati bo'lib, shoir fikricha ham insoniyat tavba qilishi kerak. U xayoliy elchi timsolida tabiatga, ilohiy qudratga, vaqt va adolatga oid g'oyalarni tarannum etadi. Shoir nazdida yer yuziga ezgulik tarqatish uchun payg'ambar bo'lish shart emas, oddiy inson ham bajarishi mumkin. Uchinchi bobda ruh va vujud o'rtasidagi ichki ziddiyatlar, o'z-o'zini tanqid qilish, pushaymonlik va insonning xatolari haqida so'z ketadi. *"chiy-chiy"* tovushlari ham ramziy ma'noda lirik qahramon vijdonining nidosidir. Shoir qalbidagi tavba qilish va poklanish istagi lirik qahramon tilidan ramziy tasvirlar orqali keltiriladi. Dostonning to'rtinchi qismida insonning ongli qullikka, ruhiy halokatga yuz tutishi, ijtimoiy buyruqlar ba ma'naviy qadriyatlar orasida yo'qolib qolgan

zamonaviy odamning fojiaiy jihatlarini falsafiy-tasavvufiy talqinlarda beriladi. Bu qismda boshidan oxirigacha “xo‘jayin” obrazi markaziy figura bo‘lib, u nafaqat ijtimoiy ustun sinf vakili, balki yolg‘on tuzum, yolg‘on g‘oyalar yoki moddiy manfaat uchun sotilgan vijdon ramzi bo‘lishi mumkin. She‘r bir qarashda oddiy bir mehnatkash yoki qabristonda ishlayotgan kishining tasviri bilan boshlanadi. Ammo u chuqur falsafiy ma‘no, ijtimoiy-tasavvufiy zamin ustiga qurilgan. Bu yerda asosiy g‘oya inson ongini bosib olgan yolg‘on–“xo‘jayin” obraziga qullik va bu qullikning insonni ichkaridan yemirishi haqida bo‘lib, bu aslida ruhiy jihatdan zaif insonning botiniy halokatini ko‘rsatadi.

Dostonning beshinchi qismida alohida syujetga ega hikoya keltiriladi. Bu hikoyada ma‘naviy yuksalish, dunyoning o‘tkinchiligi, riyozat, tarbiyat, fano va baqo, haqiqat izlash kabi tasavvufiy tushunchalar ifodalangan. Shoir tasavvufiy -ma‘rifiy qarashlarini ifodalashda xalq orasida saxiyligi bilan shuhrat qozongan badavlat kishi Hotam Toy obraziga murojaat qiladi. Hotam – Valiy sifatidagi timsol bo‘lib, tasavvufda valiy o‘z nafsini yenggan, dunyoviy boylikdan kechib, uni Alloh roziligi yo‘lida sarf etgan zotdir. U qarilik chog‘ida ya‘ni dunyoviy hayotning oxirgi bosqichida nafsni butunlay yengib, Navoiy tili bilan aytganda, axiylik fazilatini namoyon etadi. Xotam komil inson, murshid sifatida tasvirlanadi. U faqirga, yetimga yordam beradi, so‘ngra uzlatga chekinadi. Bu tasavvufda fano, ya‘ni o‘z “meni”dan kechishdir. Shuningdek, oqish maymuncha obrazi orqali hayvoniy nafs, johillik va soddalik ko‘rsatiladi. Hotam uni tarbiya qiladi – bu esa nafsni poklash, tasavvufdagi tarbiya va tazkiya jarayoni ramzidir. Keyinchalik murshid olamdan o‘tadi, maymuncha yolg‘iz qoladi va haqiqatni izlash, jamiyatdagi zulm va adolatsizlikka qarshi kurashga yo‘lga kiradi. Shoir zulmga to‘lgan dunyoni (*Olamda Odam Isoni mixlardi ustunga, Muhammadni toshparron qilardi quvonib, Sulaymon farzandlarin zirillatardi, Yusufdan qizg‘anardi sevgini...*) [Qutbiddin 1990: 10] nafsni poklangan oqish maymuncha nigohida tasvirlaydi. She‘rdagi asosiy g‘oya shuki, haqiqiy inson bo‘lish – ruhiy tarbiya, nafs ustidan g‘alaba, ma‘naviy ustozdan saboq olish va haqiqatga tazkiya orqali erishiladigan yuksak martabadir. Doston tasavvufiy jihatdan qaralganda, “insonni maymundan insonga aylantirish jarayoni”dir. Tarixiy shaxs Hotam orqali murshidlik fazilati, insoniylik tarbiyasi va ma‘naviy ozodlik uchun kurash ko‘rsatiladi. Uning tarbiyasidagi “oqish maymuncha” obrazi esa nafs ustidan g‘alaba va insoniy sadoqat timsoli.

Shoir bugungi jamiyatda ruhiy qadriyatlar emas, balki

manfaatparsatlik, shaklga berilishning hukmronligini tanqid qiladi. Bu tasavvufda qoralanadigan “dunyoparastlik” (dunyoga haddan tashqari bog‘lanish) g‘oyasining ifodasi. Tasavvufda dil Allohning “maskani”, ya’ni qalb pok bo‘lsa Haq unda tajalli qiladi. Shoir bu yerda qalbning vayronligi orqali insoniyatning ma’naviy inqirozini ifodalaydi. Qalb muqaddas, lekin insonlar undan yuz o‘g‘irgan. Shoir *“Do‘konimni yopib ketsammikin endi?!”* [Qutbiddin 1990: 10] misralari orqali dunyoni tark etish istagi – zohidlikka ishora qiladi. Shoir jamiyatdagi fisq-u fasod, ma’naviy tanazzul, yolg‘on va razolatdan charchab, “do‘kon”ning dunyodagi ijtimoiy ishtirokini yopmoqchi bo‘ladi. Tasavvufda bu “uzlat”, ya’ni tanholikka chekinish orqali Haqni izlashdir. Shoirning “do‘kon”i ramziy ma’noda uning qalbi, ichki dunyosi va she‘rlaridir. U bu dunyoviy shovqin ichida uni hech kim qadrlamayotganidan charchagan.

Tasavvufda qalb insonni ichki ko‘zgusi sifatida qaraladi. Bu yerda ham shoir qalbdan to‘kilayotgan tuyg‘ularini ilohiy ilhom sifatida ko‘rsatadi. *“Shu dilimdan-da chiqar, Shu dilimdan-da oqar”* [Qutbiddin 1990: 10]. Unga ko‘ra, bu dunyoda inson faqat qalbidagi haqiqat bilan yashashi mumkin. Shoir zamonaviy insonning ma’naviy hayotdan ko‘ra jismoniy, moddiy faoliyatga berilib ketganligini, muhabbat, ruhiy hayot, ilohiy haqiqatlarning unutilganini tanqid qiladi. Tasavvufda haqiqiy harakat qalbgaga safardir. *“Asli ho‘kiz shoxida turgandir dunyo...”* [Qutbiddin 1990:10] misralari ramziy ma’noda dunyoning beqarorlik, yolg‘on va aldov ustiga qurilganligini ifodalaydi. Lirik qahramon dunyodan charchagan, ruhan taskin topishni, nafsni tark etishni va Haqni izlashni xohlaydi. She‘r ichki monolog shaklida yozilgan. Shoir dunyo, odamlar, san‘at va jamiyat haqidagi dardini bevosita o‘quvchiga emas xuddi o‘ziga aytayotgandek ta‘sir qoldiradi. Bu ichki to‘lg‘onish she‘rga ohang va samimiyat bag‘ishlaydi. She‘rda ko‘plab ramziy obrazlar mavjud. *“Do‘kon”* (shoirning ruhiy olami), *“dili biyron”* (ma’naviy iztirobdagi qalb, insonning botiniy vayronligi), *“Masxaraboz san‘at olamiga boshliq azaldan”* (san‘atning qadrsizlanib, soxtalik va ko‘ngilocharlikka aylangani tanqidi), *“chegarachilar qonunshunos Odam Atodan keyin”* (inson ruhiyatini cheklovchi qonunlar va me‘yorlar kinoyaviy tilga olinadi) kabi obrazlar chuqur falsafiy ma‘no beradi. She‘rda metafora, kinoya va satira, takrorlardan keng foydalanilgan. Ohangda iztirobli va ruhiy g‘amginlik, charchoq seziladi. Notekis ritm, qisqa va uzun misralarning almashinuvi ichki hissiyotni, charchoq va g‘azabni ifoda etadi. Jumladan: *“Birisi o‘q uzar, birisi osar, birisi... Undan ham bezor olomon”* [Qutbiddin 1990:

10]. Bu joydagi pauza, ya'ni ko'p nuqta (...) dramatik ruhni oshiradi, ichki bo'shliqni his ettiradi. Shoir bu qismda falsafiy-tasavvufiy g'oyalarni, jamiyat tanqidi va san'at haqidagi qarashlarini ifoda etadi. U jamiyatdan, odamzoddan norozi ohangda nido qiladi.

Dostonning yettinchi qismi o'zining vahimali tasvirlari, metaforik mazmuni va falsafiy qatlamlari bilan o'quvchini larzaga soladi. Uning tub zamirida insonning ruhiy halokati, ma'naviy yo'qotish, gunohlar ichida yo'qolish, ruhiy najotga yetolmaslik va oxiratga tayyorgarlikning yo'qligi haqida chuqur tasavvufiy-ma'rifiy ogohlik yotadi. Bu qism boshidan oxirgacha *"kechikding"* degan da'vat asosiga qurilgan. Tasavvufda insonning ruhiy yuksalishi zuhd, taqvo, tavba va zikr orqali sodir bo'ladi. Ammo she'rdagi lirik qahramon ushbu najot yo'liga kechikkan, ya'ni u ruhiy uyg'onish uchun kech qolgan odam. Tasavvufda bu "qalb ko'rliqi" – dil Haqni his etmay qolgan holatdir.

*Ko'zingdan, burningdan bitlar chiqmoqdalar amal taqal qilib,
Og'zingdan semirib ketgan qurbaqa zo'rg'a tushayotir,
kekirdagingni yorib yuborar* [Qutbiddin 1990:11].

Bu satrlar orqali shoir inson nafsining ifloslanishi, hayvoniy istaklar va shahvatlar ichida ezilishi holati tasvirlanadi. Uningcha, nafsga xizmat qilgan odam o'z jismida tirik chirimoqda va bu ma'naviy o'lim deganidir. She'rdagi qizil va sariq shoqol obrazi dunyoviy fitnalarni ramzidir. Shoir ranglar va ramziy timsollar orqali inson ruhiyatini chalg'ituvchi dunyoviy fitnalarni tasvirlaydi.

*"Vataning bor edi – sotding,
Onang bor – edi otding,
o'g'ling bor edi- qimorda yutqazding..."* [Qutbiddin 1990:11]

Bu satrlarda ma'rifiy da'vatni ko'rishimiz mumkin, ya'ni inson o'z yurtiga, oilasiga, farzandiga sadoqatli bo'lishi kerak. Shoir bu qadriyatlardan voz kechgan odamni qaysidir ma'noda ruhiy-ma'naviy yo'ldan adashgan deb hisoblaydi. Vatanga, onaga, bolaga xiyonat bu fitratdan voz kechish ramzidir. Vatan – baraka, ona – mehr, farzand – kelajak ramzi bo'lishi mumkin. Bularning barini boy berish butkul ma'naviy halokat belgisi sifatida talqin qilingan.

*"Faqat- qizil va sariq shoqolni jazolashga jo'natgan
kechikmadikmikin, Odamni qutqarmoqqa?!*
Yirtqichni qaytarmoq mumkinmi asliga?
Faqat Odam emas kechikkan jazo! [Qutbiddin 1990:11]

She'rdagi bu satrlar lirik obrazning ruhiy uyg'onish belgisi bo'lib, u najotga kechikkan odamni emas, balki dunyoviy fitnalarni jazolashga chaqiradi. Haqiqatni o'z vaqtida da'vat qilishga ya'ni yomonlikdan qaytarib yaxshilikka undash kerakligini uqtiradi.

*"Hammayoq yig'i, hammayoq yig'i, hammayoq yig'i,
Yig'layapman men ham, yig'layapman men ham!..."* [Qutbiddin 1990:11]

Yuqoridagi misralarda shoir va lirik qahramon o'rtasidagi chegaralar butunlay yo'qoladi va ma'naviy iztirob umumiy lashadi. Bu yig'i butun insoniyat nomidan yig'i bo'lib, ruhlar, axloqlar, vijdonlar yig'isidir. Bu tasavvufiy jihatdan "nola", "shikoyatnoma" uslubida Haqqa yuzlanish hisoblanadi. Bu doston Abduvali Qutbiddin tilidan jaranglagan hayqiriq bo'lib, odamzotni "ruhiy halokat va kechikkan najot"dan ogohlantiradi. Dunyo lazatlari ichida halok bo'layotgan insoniyatni hushyorlikka – kechikmaslikka chorlaydi. Shoir tarixi buyuklikka daxldor bu millatning boshidan o'tkazgan qora kunlariga ishora qiladi. She'r ramziy obrazlarga nihoyatda boy bo'lib, ular orqali muallif insonning ruhiy tanazzulini, ma'naviy halokatini va dunyo fitnalariga berilib, Haqdan uzoqlashgan holatini tasvirlaydi. Masalan, Qarg'aning jasadi va tumshug'i ramziy ma'noda bo'lib, qarg'a qadimdan o'lim, balo va halokat timsoli sifatida talqin qilingan. She'rda bu o'lik qush yo'lning oxiri, ya'ni ma'nan chirigan, najotsiz ruhning manzili. Tumshug'i esa allaqachon yutmoqchi bo'lgan halokat og'zi bo'lib, unga qarshi insonlar faqat "puf" bilan qarshi tura oladi. Bu esa ilojsizlik ifodasidir. Bit, qurbaqa va hasharot obrazlari she'rxon tasavvurida g'ashlik uyg'otadi. Ular nafsning ochko'zligini va inson vujudining ruhiy ifloslanishini tasvirlaydi. Safro, balg'am va qon tasvirlari inson organizmining ichki muvozanatini buzilganligi ifodasi bo'lib, tasavvufda tanani poklabgina runi najotga olib chiqish mumkin. Shu jihatdan qarasak, bu timsollar zaharlangan tana va cho'kib qolgan ruhning ramzidir. Cho'kib qolgan, najotsiz ruh esa eng katta fojia dir. "Kechikding" iborasi markaziy ramziy obraz bo'lib, tasavvufda inson umrining har bir nafasida tavba, toat ibodat qilish, qalbni poklash imkoniyati bor. Ammo bu she'rda lirik qahramon najot sari kech qolgan. U endi faqat tomoshabin. Parchada yana bir qancha ramziy obrazlar bo'lib, cho'chqaga xizmat qilish– nafsga qullik timsoli. "Balg'ammushuk va safroqushga ergashish, yo'lbarso't panjasiga tushish..." bular bari zamon talvasasi bo'lib, shoir buni insonlarning hayvoniy obrazlarga ergashishi sifatida tasvirlaydi.

Shoir keyingi boblarda ruhiy halovatga yetish uchun ibodatga intilish lozimligini uqtiradi. Shoir uchun "so'z" ilohiy

haqiqat timsolidir. Tasavvuf falsafasiga ko‘ra, “so‘z”, ya‘ni kalom yaratuvchilikning timsoli hisoblanadi. Shoir har kuni so‘zga ibodat qilishini ta‘kidlab, ma‘rifatning manbai sifatida uni ko‘rsatadi. Bu Qur‘onning “Kun” ya‘ni, “Bo‘l” degan so‘zidan boshlangan borliq bilan uyg‘unlikdadir. Samarqand va Registon ramziy ma‘noda ma‘rifat, ilm va haqiqat markazi sifatida eslanadi. Lekin endilikda u yerda qarg‘alar muazzin ya‘ni haqiqat o‘rnini mutelik va soxta da‘volar egallagani tanqid qilinmoqda. Bu esa jamiyatda ilmning ma‘naviyatdan uzilishini ifodalaydi. Aynan shu g‘oyalarni imom G‘azzoliy, Attor yoki Rumiy qarashlariga hamohang ko‘rish mumkin. Shoir dostonida xalq og‘zaki ijodi namunalariga ham murojaat qilgan va ertak qahramonlaridan ham ramziy foydalangan. Bunga malika, yalmog‘iz, shahzoda, boyqush timsollarini keltirish mumkin. Shoir bu obrazlar yordamida absurd syujet yaratgan va u orqali tarixiy adashishlar, o‘zgarishlar, qadriyatlar tanazzuli haqida so‘z ochadi. Tovushlar, hayvon obrazlari va mifik unsurlar orqali jamiyat inqirozi tasvirini yaratadi. Ilon obrazi vasvasa, gunoh, o‘zlikni tan olish ramzi bo‘lishi mumkin.

Shoirning ushbu dostoni boshdan oxirigacha ramziylik asosiga qurilgan bo‘lib, o‘zbek adabiyotida modern uslubning yorqin namunasi hisoblanadi. Shaklan modernizm yetakchilik qilsa-da, mazmunan xalqimiz qadriyatlariga xos ma‘rifiy-tasavvufiy g‘oyalar kuylangan. Dostonning xotimasi uning kulminatsion nuqtasi hisoblanadi. Bugungi til bilan aytganda final sahna – orzudagi ideal jamiyat, tasavvufiy Jannat manzarasi tasvirlanadi. U yerdagi hayot tinch, adolatli, mehrga to‘la. Bu shoirning eng ulug‘ orzusi haqiqiy “odami zot” jamiyatini barpo qilish bo‘lib, bu jamiyatga yetishning birdan-bir yo‘li ruhiy tarbiya orqali yuksalishdir.

Xulosa. Abduvali Qutbiddinning “Izohsiz lug‘at” dostoni o‘zbek modern she‘riyatida portlash hodisasi bo‘ldi. Shoir ijodiga xos ramziylik va majoziylik “Izohsiz lug‘at” ni oddiy doston emas, ramzlar orqali gapiradigan poetik matnga aylantirdi. Bu she‘rda shoir insoniyat tarixidagi ma‘naviy tanazzul, axloqiy buzilish va ruhiy yo‘qotishlarga ishora qiladi. She‘r zamonaviy voqealar va arxaik ramzlar orqali inson tabiatining nafs, jaholat, g‘aflat bilan halokatga yuz tutishini ochib beradi. She‘rda bir qancha g‘oyalar ifodalangan bo‘lib, buni quyidagicha tasniflash mumkin:

Birinchidan, dostonida g‘aflat va tanazzul g‘oyasi ifodalangan. Shoir butun she‘r davomida “orada”, “ora-chorada” deya takrorlaydi. Bu takroriy shakl odamzodning doimiy chalg‘ishi, Haq yo‘lidan chekinishini ifodalaydi. Inson bir oraliqda, muvozanatsiz holatda

qolgan mavjudot sifatida tasvirlanadi.

Ikkinchidan, bugungi insoniyatning vaqt o'tishi bilan ma'naviy rivojlanishdan taboro tubanlashuv sari ketish holati ifodalangan. Masalan, asarda malikaning ilmi, ammo yalmog'iz holatda tasvirlanishi, tuya tilidan so'zlovchi elat, odamlar bilan nikohga kirgan iblis qizlari bular hammasi insoniyatning ruhiy yuksalish o'rniga tubanlik sari ketayotganini ko'rsatadi.

Uchinchidan, shoir simvolik obrazlar orqali jamiyatni qattiq tanqid qiladi. Bunda turli ramziy obrazlardan foydalanadi va bu obrazlar orqali jamiyatdagi axloqiy-insoniy inqirozni fosh etadi.

To'rtinchidan, shoir turli ofatlar tufayli halokatga uchragan dunyo manzarasining ramziy tasvirini yaratadi. Yantoq terayotgan kampir, quduq qazish, quyoshda qovurilgan yer kabilar orqali halokatdan keyingi ezilgan jamiyatni ifodalaydi. Bu g'aflat natijasida yuksalish o'rniga qulagan insoniyat manzarasidir.

Beshinchidan, shoir dostonida modern, postmodern yo'nalishlar bilan birga so'fiyona ishoralar va tasavvufiy g'oyalarga ham murojaat qiladi. Shu jihatdan she'r nafsning zo'r kelishi, qalbning mag'lubligi, ammo najot umidini aks ettiradi. Shoirning fikricha, inson umid bilan yashashi lozim.

Umuman olganda, atoqli yozuvchi va adabiyotshunos olim Ulug'bek Hamdam aytganidek, *"Haqiqiy adabiyotda har ikki olamga ishora bo'lmog'i va, eng muhimi, bunday adabiyot har ikki olamdan ma'naviy turtki olib yaratilmog'i kerak"* [U. Hamdam, 2013, ziyo.uz saytidan]. Darhaqiqat, shoir Abduvali Qutbiddin ijodida xuddi shu yo'nalishning bugungi kundagi ideal tasvirini kuzatish mumkin. Shoir "Izohli lug'at" dostonining bosh g'oyasi ham insoniyatga, xususan millatga qarata ogohlantirish nidosidir.

Adabiyotlar

Бадий адабиёт ва тасаввуф тимсоллари. 2010. –Тошкент.

Hamdam, U. 2013. Yangi avlod ovozi (suhbat). Ziyoz.uz sayti

<https://ziyouz.com/portal-haqida/xarita/suhbatlar/yangi-avlod-ovozi-suhbat>

Komilov Najmiddin. 2019. Tasavvuf. –Toshkent.: "Movaraunnahr".

Qutbiddin, A. 1990. Izohli lug'at. Doston. Sharq yulduzi: №10.

Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. 2021. Tasavvuf haqida tasavvur. – Tashkent: "Hilol-Nashr".

Some commentaries "Izohsiz lugat"

Tolghanoy Kuljanova¹

Abstract

This article analyzes the epic poem "Izohsiz lugat" by Abduvali Qutbiddin, a representative of contemporary Uzbek poetry, through the lenses of Sufi-educational and philosophical approaches. The study discusses the poet's artistic mastery and the spiritual and educational ideas expressed in the work, including Sufi perspectives, symbolic-metaphorical imagery, and the features of the artistic style. In addition, the composition structure of the epic, its poetic language style, internal dramatism, lyricism, and artistic imagery are also examined. The article also highlights the place and artistic value of "Izohsiz lugat" in today's literary process.

Keywords: *Abduvali Qutbiddin, "Izohsiz lugat", modernism, postmodernism, lyricism, symbolism, Sufism, artistic thinking.*

References

- Бадий адабиёт ва тасаввуф тимсоллари. 2010. – Тошкент.
Hamdam, U. 2013. Yangi avlod ovozi (suhbat). Ziyoz.uz sayti
<https://ziyouz.com/portal-haqida/xarita/suhbatlar/yangi-avlod-ovozi-suhbat>
Komilov Najmiddin. 2019. Tasavvuf. – Toshkent.: "Movaraunnahr".
Qutbiddin, A. 1990. Izohli lug'at. Doston. Sharq yulduzi: №10.
Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf. 2021. Tasavvuf haqida tasavvur. – Toshkent: "Hilol-Nashr".

¹ *Tolghanoy Sh. Kuljanova* – doctoral student of Samarkand state university.

E-mail: tulganoykuljanova@gmail.com

ORCID ID: 0009-0008-2892-9395

For citation: Kuljanova, T.Sh. 2025. "Some commentaries "Annotated dictionary". *Uzbekistan: Language and Literature*, 3 (1): 212-221.